

MARA MINIATI - VALERIA COCCHETTI
CATERINA TOSO - SERGIO BONI

SUL RESTAURO DI DUE GLOBI
DI MATTHÄUS GREUTER

FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MCMXCV

SUL RESTAURO DI DUE GLOBI DI MATTHÄUS GREUTER

MARA MINIATI

Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

VALERIA COCCHETTI

CATERINA TOSO

Restauro Dipinti Studio 4, Firenze

SERGIO BONI

Restauro Conservativo di Opere su carta, Firenze

SUMMARY

This paper contains an account of the restoration of two globes signed by Matthäus Greuter and preserved at the Museo di Storia della Scienza, Florence.

I globi (M.M.)

Il Museo di Storia della Scienza conserva una straordinaria collezione di globi, costruiti tra i primi del Seicento e il Settecento e firmati dai maggiori artefici dell'epoca. I nomi che ricorrono sono quelli di Blaeu, Coronelli, Delamarche, globografi e stampatori di grande finezza, ed anche autori di testi sulla tecnica costruttiva di sfere terrestri e celesti.¹

Grazie al generoso contributo del Senioract Circle di Firenze, che ha organizzato, d'intesa con l'Orchestra della Toscana, un concerto il cui incasso è stato devoluto all'Istituto e Museo di Storia della Scienza, è stato possibile restaurare perfettamente due tra i più prestigiosi esemplari della raccolta, e precisamente il globo celeste e il

¹ L. FRANCO, *La globografia tra empirismo e scienza*, in *Museo di Storia della Scienza. Catalogo*, a cura di Mara Miniati, Firenze, Giunti, 1991, pp. 90-107 e relativa bibliografia.

terrestre costruiti da Matthäus Greuter tra il 1632 e il 1636. Greuter fu uno dei più celebri costruttori del suo tempo. Nato a Strasburgo intorno al 1566, lavorò a Roma dove morì nel 1638 dopo aver acquistato grande fama come incisore e disegnatore.²

I globi sono montati su un sostegno di legno con decorazioni dorate, alto 122 cm, e sono entrambi protetti da un coperchio a cupola, sul quale sono pitturati diversi soggetti di fantasia. Sono rivestiti da 24 mezzi fusi di carta e da due calotte polari (fig. 1).

Il globo terrestre è dedicato al principe Jacopo Boncompagni, discendente di papa Gregorio XIII, il promotore della riforma del calendario. Le immagini cartografiche sono in gran parte copia di quelle usate da un altro grande globografo dell'epoca, Jansz Willem Blaeu, per il suo globo di 68 cm di diametro. Le lingue usate sono diverse.

Il globo celeste prende a modello il corrispondente globo pubblicato da Blaeu nel 1622.

Oltre all'epoca assai risalente, i globi del Greuter presentano alcune particolarità che hanno costituito altrettanti problemi di restauro, affrontati da specialisti con competenze diverse.

La prima particolarità è costituita dalle cupolette dipinte, divenute con il tempo completamente illeggibili.

Una seconda è rappresentata dalla montatura, costituita da un elegante treppiede di legno con venature dorate che si congiunge al di sotto dei globi per poi riallargarsi fino a sostenere in tre punti l'anello ligneo dell'orizzonte.

Infine, un problema non previsto si è rivelato nel corso del restauro del globo celeste. Asportando la carta della zona relativa ad una calotta polare, è apparso un foro, erroneamente praticato nel passato, accanto a quello attraverso il quale passa l'asse terrestre (fig. 2).

Questa particolarità ha permesso, potremmo dire, di entrare all'interno del globo, un piccolo viaggio che ci ha riserbato non poche sorprese. Quando il globo veniva ruotato, era facilmente udibile un rumore insolito e strano che certamente qualcosa rotolando all'interno provocava. Infatti, attraverso il foro è stato possibile vedere e poi asportare un grande sasso, attorno al quale era legato uno spago che, probabilmente, aveva avuto lo scopo di mantenerlo appeso. Forse, l'errore compiuto nel praticare un foro aveva costretto a ritrovare il baricentro in altro modo? Anche gli strati cartacei han-

² Su Greuter v. PETER VAN DER KROGT, *Old globes in the Netherlands*, Utrecht, HES Uitgevers, 1984, p. 129 e relativa bibliografia.

no riserbato una sorpresa. È stato possibile rilevare la presenza di antichi manoscritti quattro e cinquecenteschi, di lettere manoscritte secentesche e di fogli a stampa. Lo strato superficiale presenta pagine di volumi di effemeridi con date diverse, anche di gran lunga posteriori a quella del 1636, anno di fabbricazione del globo celeste (fig. 3).

A questo punto, la storia particolare dei globi del Greuter può aiutare la formulazione di ipotesi. A differenza della maggior parte degli strumenti antichi conservati nel Museo di Storia della Scienza e provenienti dalle collezioni medicea e lorenesi, i due globi appartennero allo scienziato Vincenzio Viviani che, alla sua morte, li lasciò all'Arcispedale di Santa Maria Nuova, insieme agli altri strumenti di sua proprietà e alla ricca biblioteca.³ Nel 1895, Antonio Roiti, allora direttore del Museo di Antichi Strumenti annesso al Regio Istituto di Studi Superiori di via Romana, a Firenze, li ricevette dall'Ospedale e li integrò nella collezione di strumenti scientifici, globi e sfere armillari proveniente dalle raccolte mediceo-lorenesi e conservata sin dal 1775 in quella sede.⁴ Come Viviani li avesse ricevuti non è al momento noto. Si può, però, a mio parere, ipotizzare che lo scienziato fosse entrato in possesso dei fusi stampati da Greuter e che poi, lui stesso o altri per lui, li avesse montati su una sfera. Questo spiegherebbe le datazioni delle pagine all'interno del globo celeste. Si può anche pensare ad un errore nel montaggio dell'asta passante per i poli, che avrebbe imposto un tentativo di aggiustamento con il sasso ritrovato dentro la sfera. Si tratta naturalmente di ipotesi, provocate dall'aver potuto osservare l'interno dello strumento e le sue caratteristiche. Le relazioni di restauro che seguono permetteranno di valutare meglio i problemi posti da questa coppia di globi.

Oltre l'intervento sulle cupolette dipinte e sulle parti in carta dei globi, è stato eseguito il restauro della montatura lignea da Andrea Rabbi, ebanista del Museo di Storia della Scienza.

³ Vincenzio Viviani (1622-1703) dispose, nel 1702, che l'Arcispedale di Santa Maria Nuova conservasse i suoi beni, dei quali designava erede universale l'abate Iacopo Panzani, suo nipote. V. A. FAVARO, *Amici e corrispondenti di Galileo XXIX. Vincenzio Viviani*, in «Atti de Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Anno Accademico 1912-1913, t. LXXII, Parte seconda. Pubbl. anche in A. FAVARO, *Amici e corrispondenti di Galileo*, vol. II, Firenze, Libreria editrice Salimbeni, 1983, p. 1009 e sgg.

⁴ Gli strumenti furono ceduti per la cifra concordata di «Lire quattrocento» v. R. Arcispedale di S. M. Nuova al Direttore del Museo degli Strumenti antichi, Firenze, 10 settembre 1895, mss.

Restauro delle cupole (V.C. e C.T.)

Trattandosi di coperture di globi, le due cupole presentano una particolare struttura lignea in funzione di armatura: su due anelli in faggio di diverso diametro si inseriscono a raggera 16 stecche sempre in legno di faggio. Su questa armatura è tesa una tela di cotone composta da 4 spicchi di tessuto, cuciti tra loro ed incollati alle stecche. La tela è ulteriormente inchiodata allo spessore dell'anello ligneo inferiore (fig. 4).

Sulla tela è steso uno strato di preparazione a base di gesso e colla sul quale è stata realizzata la pittura ad olio. In corrispondenza dei rilievi luministici permangono tracce di doratura originale per la maggior parte ormai perduta, mentre rimane attualmente in vista il mordente bruno servito per la sua applicazione; per questa ragione si viene così a ribaltare la originale concezione di lumeggiatura sui rilievi delle figure umane ed animali.

Nonostante lo stato di conservazione delle cupole fosse buono, il problema principale era costituito dal rilassamento della tela sull'armatura lignea: dove il tessuto era incollato alle stecche, la pittura risultava planare e ben aderente al supporto, mentre in corrispondenza delle zone libere da vincolo la superficie delle cupole era concava e con problemi di coesione. Inoltre, la pittura era in gran parte ridipinta sia per occultare le mancanze sia per «correggere» esteticamente eventuali difetti della forma.

L'obbiettivo principale del nostro intervento era quello di ridare sfericità alle due cupole, tenendo conto dell'impossibilità di smontare la tela incollata sull'armatura lignea per la pericolosità dell'operazione e anche perché il nostro intervento non fosse troppo invasivo. Si è così proceduto alla «correzione» delle deformazioni superficiali mediante la tecnica del sottovuoto, facendo uso di una controforma in gesso delle cupole che non tenesse conto delle ondulazioni, ma fosse sferica e continua.

La superficie concava della cupola è stata adattata alle pareti della controforma sferica dopo aver inserito entrambe all'interno di un sacco di P.V.C. dal quale è stata aspirata l'aria mediante una pompa a vuoto. Contemporaneamente a questa operazione è stata eseguita la fermatura dei sollevamenti di colore con imbibente colla di coniglio 1:20. L'umidità della colla è stata eliminata con l'inserimento nel sacco di carte assorbenti e tessuto, oltre all'uso di una fonte di calore sul verso dell'opera. Per evitare il ritorno di eventuali deformazioni della superficie in seguito a variazioni termometriche, si

Fig. 1 - Istituto e Museo di Storia della Scienza, Globi di Matthäus Greuter, inv. 2701 e 2702 (foto di Franca Principe).

Fig. 2 - I due fori praticati sul globo celeste di Franca Principe).

Fig. 3 - Interno del globo celeste (foto di Franca Principe).

Fig. 4 - Cupoletta con mancanze evidenziate

(foto
ranca

Fig. 5-6 - Fasi di restauro delle cupole.

Fig. 7 - Una cupoletta restaurata.

Fig. 8 - Restauro dei fusi (foto di Franco Principe).

Fig. 9 - Pietra trovata all'interno del globo celeste e calotta con i due fori (foto di Franco Principe).

è pensato di rendere parzialmente impermeabile la tela di sostegno mediante inibizione di Plexisol P550 (figg. 5-6).

A questo punto si è proceduto alla pulitura mirata alla rimozione delle ridipinture che alteravano cromaticamente e modificavano esteticamente la superficie pittorica.

Le cadute di colore sono state quindi stuccate con gesso colla e ritoccate con colori vernice condotti con il metodo della selezione cromatica; l'intervento di restauro pittorico ha restituito così la pittura all'integrità originale, pur differenziandosi da questa ad un'analisi ravvicinata.

Infine, le cupole sono state protette con una verniciatura finale a base di resina chetonica applicata a spruzzo, allo scopo di proteggere la superficie pittorica pur impedendone l'effetto specchiante (fig. 7).

Restauro dei globi (S.B.)

La superficie si presentava coperta da uno spesso strato di vernice opacizzata che ne impediva una chiara leggibilità. Su tutta la sfera erano presenti quantità più o meno rilevanti di sollevamenti, avvallamenti, lacune, lacerazioni e macchie.

Le lacerazioni più vistose si trovavano nel punto di sfregamento del globo contro il cerchio di legno della struttura.

Il fuori centro della sfera, che si è prodotto nel tempo, aveva provocato, più che delle vere e proprie lacerazioni, dei solchi.

Le carte incollate sul cerchio di legno dell'orizzonte erano vistosamente deteriorate.

All'atto della rotazione del globo celeste era percettibile un rumore particolare, prova della presenza di un corpo estraneo nel suo interno.

Si notavano anche interventi precedenti di integrazione delle lacune con stucco colorato, ritocchi pittorici e verniciatura parziale.

L'intervento attuale è stato effettuato con pulitura della vernice, meccanicamente mediante bisturi e quindi per tamponamento con alcool etilico, acqua distillata, cloroformio.

I sollevamenti della carta sono stati spianati per via umida e incollati mediante metilcellulosa. Nelle zone di avvallamento si è reso necessario lo stacco della carta nel punto interessato, riportando a livello la superficie della sfera, con carta giapponese e metilcellulosa. A superficie asciutta è stata riattaccata la carta (fig. 8).

Le lacune e le lacerazioni sono state integrate con carta giappone-

se opportunamente sagomata e metilcellulosa. Le macchie più tenaci sono state trattate con alcool etilico. Il ritocco pittorico è stato eseguito con acquerelli. La superficie dei globi è stata trattata con metilcellulosa per ottenere una maggiore protezione conservativa.

È stato necessario eseguire sul *globo celeste* un particolare intervento dovuto alla presenza di un corpo estraneo al suo interno.

Mediante un'apertura di forma circolare di circa cm 7 di diametro effettuata sulla superficie del globo in corrispondenza del polo inferiore, è stata asportata dall'interno una pietra legata con una vecchia corda. Tale pietra, con il rotare della sfera durante gli anni, ha procurato nella struttura portante interna delle lesioni e abrasioni. (fig. 9)

Anche per questo intervento si è reso necessario lo stacco prima e la ricollocazione poi (sempre con metilcellulosa) della carta nella zona interessata.

RIASSUNTO

Gli autori presentano il restauro effettuato sui globi firmati da Matthäus Greuter, conservati presso il Museo di Storia della Scienza di Firenze.

Estratto da:

ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
FIRENZE

NUNCIUS
ANNALI DI STORIA DELLA SCIENZA

Anno X, 1995, fasc. 1